

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнара Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOHLI NERV TUTAMLARI JARONATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

ANNOTATION

Encephalitis is an inflammation of the brain parenchyma resulting from direct viral invasion or as a postinfectious immunologic complication caused by a hypersensitivity reaction to a virus or other foreign protein. Patients with encephalitis in most cases need long-term treatment in a specialized hospital, require numerous expensive diagnostic tests and often have adverse clinical outcomes, including disability and death, which may be due to inadequate approaches to diagnosis and management of this category of patients.

Keywords: viral encephalitis, brain, brain parenchyma

Введение. Острые нейроинфекции по сей день представляют значительную угрозу здоровью людей, достигая 40% среди заболеваний нервной системы, а менингиты и энцефалиты различной этиологии – самые частые нозологии нейроинфекционных патологий. Заболеваемость вирусными энцефалитами (ВЭ) достигает 1 случая на 1000 человек ежегодно [1,2]. На долю ВЭ приходится 80–89% энцефалитов, оставшуюся долю составляют спирохеты, бактерии, риккетсии, анаплазмы, эрлихии, простейшие, грибы и гельминты. ВЭ протекают тяжело, часто оканчиваются стойким очаговым неврологическим дефицитом, а у детей являются причиной отставания в психоневрологическом развитии. Для точной диагностики необходима совокупность диагностических методов – клинические, иммунологические, вирусологические и неврологические. Но даже это не гарантирует постановку этиологического диагноза – в 30–62% случаев энцефалитов этиология не определяется [3,4].

В медицинской документации и литературе используется терминология статистической классификации МКБ-10, не указана нозологическая форма и неоправданно широко применяются синдромальные диагнозы. Такой подход приводит к ошибочному определению сущности конкретного заболевания и назначению неадекватного лечения. Следует также учитывать, что при ВЭ не разработан стандарт эффективной терапии, поэтому выявление этиологического агента влияет на лечение, а, соответственно, и на исход патологии. ВЭ обладают высокой летальностью и большой

долей инвалидизации пациентов, что однозначно выносит их диагностику и лечение на первый план проблем и задач экстренной неврологии.

Цель исследования. Изучение особенностей клинической картины у взрослых пациентов с вирусными энцефалитами.

Материалы и методы исследования: Обследовано 124 больных с острыми вирусными энцефалитами (ОВЭ). Диагностика ОВЭ опиралась на общеинфекционные, общезлобовые и очаговые неврологические симптомы, выявление инфекционных возбудителей. Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливался согласно национальным клиническим протоколам по ВИЧ инфекции в Узбекистане по пересмотренной классификации ВОЗ клинических стадий ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков (2010). Все больные с ОВЭ находились на стационарном лечении в РНЦЭМП с 2014 по 2019 гг.

Исходя из статуса ВИЧ, больные были разделены на 2 группы: I группа – 72 (58,1%) больных с ОВЭ с ВИЧ-серонегативным статусом (ВИЧ-) и II группа – 52 (41,9%) больных с ОВЭ с ВИЧ-серопозитивным статусом (ВИЧ+). Из числа больных ОВЭ с ВИЧ (+) 41 пациент (78,8%) имели инъекционную наркоманию.

В I группе средний возраст больных составил $49,82 \pm 2,96$ лет, мужчин и женщин было 45 (62,5%) и 27 (37,5%) человек соответственно. Во 2 группе средний возраст больных составил $42,28 \pm 2,74$ лет. Мужчин было 29 (55,8%); женщин – 23 (44,2%). Распределение лиц 2 группы по возрасту и полу показано в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение больных по полу и возрасту

1 группа -пациенты ОВЭ, ВИЧ (-), n=72 (58,1%)						
Возраст (года)	мужчины		женщины		всего	
	п	%	п	%	п	%
18-44	21	29,20	15	20,80	36	50,00
45-59	14	19,40	9	12,50	23	31,90
60-74	10	13,90	3	4,20	13	18,10
всего	45	62,5 **	27	37,50	72	100,00
2 группа -пациенты ОВЭ, ВИЧ (+), n=52 (41,9%)						
Возраст (года)	мужчины		женщины		всего	
	п	%	п	%	п	%
18-44	19	36,5	15	28,80	34	65,40
45-59	8	15,40%	8	15,40	16	30,80
60-74	2	3,80	0	0,0	2	3,80
всего	29	55,8 *	23	44,20	52	100,00
ИТОГО	74	59,7	50	40,3	124	100,00

Примечание: * - достоверность различий ($p < 0,05$) и ** - достоверность различий ($p < 0,005$) между группами.

Как следует из представленной таблицы 1, структура больных в I группе несколько отличалась от больных II группы. Так, в обеих группах преобладали лица мужского пола (62,5% и 55,8% соответственно в I и II группах). Также необходимо отметить, что в I группе по сравнению со II группой наблюдался процентный сдвиг в сторону молодого возраста пациентов. Больные были обследованы по следующему алгоритму: жалобы, анамнез; общеклинические анализы. Выраженность неврологической симптоматики при поступлении оценивалась по трем шкалам

(шкала ком Глазго (ШКГ), Расширенная шкала исходов Глазго (ШИГ) и NIHSS) и неврологическому осмотру.

Статистическая обработка клинко-инструментальных материалов в соответствии с рекомендациями по обработке результатов медико-биологических исследований на уровне значимости $p < 0,05$ проводилась с использованием практического статистического пакета STATISTICA.

Результаты и обсуждение. Клинические проявления ОВЭ у исследуемых больных проявлялись острым началом с фебрильной реакцией от субфебрильных цифр до сильной лихорадки.

Таблица 2.

Симптоматическая картина пациентов ОВЭ

Симптомы поражения		I группа (n=72)	II группа (n=52)
Обще-инфекционная симптоматика	t° С при поступлении (M±δ)	38,7±0,9	38,2±1,2
	Катаральный синдром (n/%)	56 / 77,8	39 / 75
	Гастроэнтерит (n/%)	17 / 23,6	23 / 44,2
Течение	Острое (n/%)	45 / 62,5	29 / 55,8
	Подострое (n/%)	27 / 37,5	23 / 44,2
Общемозговая симптоматика	Головная боль (n/%)	72/100	52/100
	Тошнота, рвота (n/%)	43 / 59,7	35 / 67,3
	Слабость (n/%)	69 / 95,8	50 / 96,2
	Нарушение сознания (часы (M±σ))	21,7±3,5	40,5±5,1
Состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем	ЧДД в 1 мин (M±σ)	23,7±1,4	23,3±1,8
	АД систолическое, мм рт.ст. (M±σ)	102,5±11,7	98,6±12,3
	АД диастолическое мм рт.ст (M±σ)	74,2±8,9	71,4±9,5
	ЧСС (число сердечных сокращений) в 1 мин (M±σ)	92,3±8,4	76,9±10,2

Все пациенты имели симптомы интоксикации, так головная боль диффузного характера характеризовалась как «давящая» у 54 (75%) I группы и у 40 (76,9%) II группы и «распирающая» у 17 (24%) I группы и у 13 (25%) II группы наших больных; тошнота и рвота, не приносящие облегчения зафиксированы у 43 (60%) I группы и у 35 (67,3%) II группы пациентов. (% рассчитывался от общего количества исследуемых больных, если рассматривается общий показатель, если показатель рассматривается внутри группы, то % рассчитывается по отношению к количеству больных в соответствующей группе). У всех исследуемых зафиксировано

учащение пульса (92,3±8,4) и дыхательных движений (23,7±1,4). В целом наибольшее число и спектр внечерепных инфекционных проявлений отмечался у пациентов II группы. Подробная симптоматическая картина групп пациентов в зависимости от ВИЧ статуса приведена в таблице 2.

Выраженность неврологической симптоматики при поступлении оценивалась по трем шкалам (шкала ком Глазго (ШКГ), Расширенная шкала исходов Глазго (ШИГ) и NIHSS) и неврологическому осмотру.

Таблица 3.

Степень выраженности угнетения сознания по шкале ком Глазго (баллы)

ШКГ	I группа (n=72)		II группа (n=52)	
	n	%	n	%
15				
13-14	7	9,7	5	9,6
9-12	9	12,5	7	13,5
3-8	56	77,8	40	76,9

Расширенная шкала исходов Глазго позволяет оценить качество жизни больного для оценки исходов после серьезных повреждений мозга. Нарушения сознания в остром периоде ОВЭ также фиксировались у всех больных, в частности по Шкале комы Глазго: спутанность сознания (13-14 баллов) – у 7 (9,7%) больных I группы и у 5 (9,6%) II группы, сопор (9-12 баллов) – у 9 (12,5%) больных I группы и у 7 (13,5%) обследуемых II группы, кома (3-8 баллов) – у 56 (77,8%) больных I группы и у 40 (76,9%) обследуемых II группы (табл. 3).

У пациентов с ВИЧ+, в отличие от больных с ВИЧ –, чаще констатировали сопор-кому (76,9% против 77,8%) и эпилептические приступы (92,3% против 88,9%).

Как видно из рисунка 1 в I группе показатели диагностических шкал были лучше по сравнению с аналогичными показателями II группы. Это объясняется тем, что больные с ВИЧ-позитивным статусом переносили ОВЭ на фоне уже имеющегося коморбидного фона, а у 60% больных выявилась оппортунистическая инфекция.

Рис. 1. Показатели диагностических шкал (баллы)

Примечание: * - достоверность различий (p<0,05) между группами;

Показатели диагностических шкал в зависимости от формы ОВЭ показана в таблице 4, как видно из таблицы в I и II группах тяжесть неврологической симптоматики была более выражена у

пациентов с ВПГ ОВЭ, причем у пациентов с ВИЧ+ статусом степень угнетения сознания была более выраженной по всем трем шкалам.

Таблица 4.

Показатели диагностических шкал в зависимости от вида ОВЭ, (M±σ)

I группа	ВПГ (n=48)	VVZ ОВЭ (n=10)	ЦМВ (n=0)	Энтеро-вирусы (n= 5)	Неопределенной этиологии (n= 9)
Шкала комы Глазго (баллы)	5,8±0,6	6,5±0,7	0	6,1±1,2	8,3±1,5
Шкала исходов Глазго (баллы)	2,5±0,5	2,7±0,3	0	2,7±0,8	2,6±0,7
Шкала NIHSS (баллы)	23,6±2,6	26,8±2,9	0	32,5±2,2	31,3±1,9
II группа	ВПГ (n=18)	VVZ ОВЭ (n=5)	ЦМВ (n=15)	Энтеро-вирусы (n=4)	Неопределенной этиологии (n=10)
Шкала комы Глазго (баллы)	4,7±1,1	6,4±1,2	5,3±1,7	5,9±1,4	7,1±1,1
Шкала исходов Глазго (баллы)	2,2±0,2	2,4±0,4	2,5±0,4	2,6±0,7	2,6±0,8
Шкала NIHSS (баллы)	19,3±3,4	23,4±2,8	25,1±2,3	29,3±3,7	27,6±2,5

Летальность в группах и в зависимости от этиологического фактора представлена на рисунке 2 и таблице 5. Как видно из таблицы 5 самая высокая летальность в обеих группах была от герпетического ОВЭ 22,9% и 50,0% соответственно, причем во II группе этот показатель был достоверно выше, чем в I. Во II группе среди пациентов с ЦМВ также наблюдалась высокая летальность

35,7%. Среди других видов ОВЭ в этой группе также наблюдалась высокая летальность по сравнению с такими же показателями, чем в группе.

Общая летальность среди пациентов составила 33 пациента (24,2%). В I группе процент общей летальности был достоверно ниже, чем во II группе – 16,7% и 34,6% соответственно.

Таблица 5.

Летальность в зависимости от этиологического фактора ОВЭ.

Структура ОВЭ	I группа			II группа			Все пациенты		
	в целом	летальность		в целом	летальность		в целом	летальность	
	n	n	%	n	n	%	n	n	%
Герпетический ОВЭ	48	11	22,9%	18	9	50,0%	66	20	30,3%
ЦМВ ОВЭ	0	0	0,0%	14	5	35,7%	14	5	35,7%
VVZ ОВЭ	10	0	0,0%	16	4	25,0%	26	4	15,4%
Энтеровирусный ОВЭ	5	0	0,0%	4	1	25,0%	9	1	11,1%

Неопределенной этиологии ОВЭ	9	1	11,1%	10	2	20,0%	19	3	15,8%
ИТОГО	72	12	16,7%	62	21	33,9%	134	33	24,6%

Эпилептические припадки в остром периоде констатированы у 112 (90,3%) больных, из них у 19 (15,3%) в виде эпилептического статуса. В I группе у 64 пациентов (88,9%), во II группе у 48 (92,3%) пациентов (табл.5). Умеренные проходящие бульбарные

расстройства выявлялись у 17 (23,6%) больных I группы и у 14 (26,9%) II группы. У 23 (18,5%) исследуемых был выявлен парез лицевого нерва центрального типа.

Рис. 2. Летальность в зависимости от этиологического фактора ОВЭ

Примечание: * - достоверность различий (p<0,05) между группами;
** - достоверность различий (p<0,005) между группами.

Психические отклонения констатированы у 49 (39,5%): нарушения поведения и мнестические расстройства, часто агрессия. У 53 (42,7%) пациентов констатировали нарушения речи: моторная дисфазия у 38 (30,6%) и сенсорная у 15 (12,1%). Диагностированы нарушения праксиса, агнозия, алексия, дискалькулия, аграфия. У 119 (96,0%) больных зафиксированы двигательные нарушения: у 46 (37,1%) – парезы одной руки, у 66 (53,2%) – гемипарез. Чувствительные расстройства

констатированы у 94 (75,8%) пациентов (табл.6). Клиническо-неврологическая симптоматика внутри групп в зависимости от вида ОВЭ показала следующее. В I группе рассматривались три вида ОВЭ, которые наиболее часто встречались в данном исследовании. Это ОВЭ, вызванные вирусом простого герпеса 1 (ВПГ-1), вирус опоясывающего герпеса (VZV-Varicella Zoster virus) и ОВЭ неопределенной этиологии.

Таблица 6.

Неврологическая симптоматика у больных с ОВЭ

Симптомы	I группа (n=72)		II группа (n=52)		P1-P2
	n	%	n	%	
Эпилептические приступы, из них:					
фокальные	64	88,9	48	92,3	0,01
генерализованные	36	50,0	17	32,7	
Чувствительные:	28	38,9	31	59,6	
Пирамидные:	9	12,5	29	55,8	0,03
монопарез	68	94,4	51	98,1	>0,05
гемипарез	31	43,1	15	28,8	>0,05
Нарушение речи	37	51,4	36	69,2	
моторная					
сенсорная	25	34,7	13	25,0	
Мозжечковые	11	15,3	4	7,7	
Нарушение речи	69	95,8	44,2	85,0	>0,05
Стволовые:					

- глазодвигательные;	8	11,1	11	21,2	>0,05
- бульбарные;	17	23,6	14	26,9	>0,05
- VII пара;	2	2,8	4,68	9,0	>0,05
- VIII пара	3	4,2	2,08	4,0	>0,05
Психические нарушения	31	43,1	18	34,6	
Менингеальные знаки					
Ригидность затылочных мышц (n/%)	18	25,0	14	26,9	
Симптом Кернига (n/%)	21	29,2	16	30,8	
Симптом Брудзинского (n/%)	23	31,9	17	32,7	

p(I,II)

Как видно из таблицы 7 при ОБЭ ВПГ-этиологии достоверно чаще наблюдались такие клинические симптомы как острое начало, лихорадка, эпилептики, нарушение речи, парезы или параличи. При VVZ ОБЭ достоверно часто встречались такие симптомы как мозжечковая симптоматика, ретинопатии, при ОБЭ

неопределенной этиологии клиническая симптоматика была не ярко выражена, и в отличие от других ОБЭ, при МРТ-диагностики в 22,2 % случаев не было очагового изменения вещества головного мозга.

Таблица 7.
Клиническо-неврологическая симптоматика при ОБЭ различной этиологии у пациентов с ВИЧ (-) статусом

Клинические симптомы	ВПГ ОБЭ (n=48)		VVZ ОБЭ (n=15)		ОБЭ неопределенной этиологии (n=9)	
	n	%	n	%	n	%
Острое начало заболевания	42	87,5%	5	33,3%	4	44,4%
Лихорадка	45	93,8%	6	40,0%	7	77,8%
Эпилептики	46	95,8%	1	6,7%	0	0,0%
Нарушение сознания	47	97,9%	8	53,3%	7	77,8%
Психические нарушения	39	81,3%	8	53,3%	1	11,1%
Речь (дисфазия)	35	72,9%	1	6,7%	0	0,0%
Параличи, парезы	38	79,2%	7	46,7%	1	11,1%
Менингеальный синдром	45	93,8%	6	40,0%	5	55,6%
Мозжечковая симптоматика	5	10,4%	6	40,0%	4	44,4%
Поражения черепных нервов (ЧН)	12	25,0%	4	26,7%	4	44,4%
Ретинопатии	12	25,0%	6	40,0%	5	55,6%
Воспалительные изменения ликвора	48	100,0%	10	66,7%	9	100,0%
Изменения МРТ	48	100,0%	10	66,7%	7	77,8%

Во II группе часто встречались ОБЭ герпетической этиологии, ЦМВ-этиологии. Из таблицы 8 видно, что при ВПГ так же, как и в I группе чаще встречались такие симптомы как острое начало, лихорадка, судорожные припадки, психические нарушения,

парезы, параличи, менингеальные знаки. При ЦМВ ОБЭ отличительной особенностью было достоверно частое выявление мозжечковой симптоматики и ретинопатии.

Таблица 8.

Клиническо-неврологическая симптоматика при ОВЭ различной этиологии у пациентов с ВИЧ (+) статусом

Клинические симптомы	ВПГ ОВЭ (n=21)		ЦМВ ОВЭ (n=18)		ОВЭ неопределенной этиологии (n=13)	
	n	%	n	%	n	%
Острое начало заболевания	15	71,4%	6	33,3%	6	46,2%
Лихорадка	16	76,2%	11	61,1%	8	61,5%
Эпиприпадки	16	76,2%	5	27,8%	2	15,4%
Нарушение сознания	17	81,0%	13	72,2%	7	53,8%
Психические нарушения	16	76,2%	9	50,0%	0	0,0%
Речь (дисфазия)	14	66,7%	2	11,1%	0	0,0%
Параличи, парезы	15	71,4%	12	66,7%	4	30,8%
Менингеальный синдром	16	76,2%	14	77,8%	6	46,2%
Мозжечковая симптоматика	3	14,3%	9	50,0%	4	30,8%
Поражения черепных нервов (ЧН)	2	9,5%	7	38,9%	3	23,1%
Ретинопатии	3	14,3%	8	44,4%	4	30,8%
Воспалительные изменения ликвора	18	85,7%	15	83,3%	10	76,9%
Изменения МРТ	18	85,7%	15	83,3%	8	61,5%

Выводы: Таким образом, как видно из исследования, состояние больных с ОВЭ и ВИЧ негативным статусом практически по всем исследуемым параметрам было ожидаемо лучше, как субъективно (результаты исследования по неврологическим шкалам), так и объективно – по всем остальным показателям. ВИЧ положительный статус больных предполагает более тяжелое течение ОВЭ и большую продолжительность заболевания вкупе с менее оптимистичным прогнозом

восстановления функционального состояния головного мозга. Общая летальность среди пациентов составила 24,6% (33 пациента). Исследование показало, что при ОВЭ ВПГ-этиологии клиническо-неврологическая симптоматика была самой тяжелой. У больных с ОВЭ и ВИЧ негативным статусом процент общей летальности был достоверно ниже, чем у больных с ОВЭ и ВИЧ позитивным статусом – 16,7% и 33,9% соответственно.

Литература

1. Bradshaw MJ., Venkatesan A. Herpes Simplex Virus-1 Encephalitis in Adults: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. *Neurotherapeutics*. 2016 Jul;13(3):493-508. DOI: 10.1007/s13311-016-0433-7
2. Dong X, Zheng D, Nao J. Clinical characteristics and factors associated with short-term prognosis in adult patients with autoimmune encephalitis of non-neoplastic etiology. *Neurol Sci*. 2019;40(8):1567-1575. doi: 10.1007/s10072-019-03883-7
3. Kalita J, Mani VE, Bhoi SK, Misra UK. Spectrum and outcome of acute infectious encephalitis/encephalopathy in an intensive care unit from India. *QJM*. 2017;110(3):141-148. doi: 10.1093/qjmed/hcw132
4. Tyler K.L. Acute Viral Encephalitis. *N. Engl. J. Med.*, 2018; 379(6): 557-566. doi: 10.1056/NEJMra17087.

УДК:616.857-036.11+616.133.33-009.12-008.6

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Барнаева Ситора Бахрамовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454060>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада геморрагик инсультдан кейинги тутқаноқ синдромининг клиник-неврологик ва нейровизуал текширув натижаларини гуруҳлар орасида қиёсий таққослаш натижалари келтирилган. Асосий гуруҳ беморларида геморрагик ўчоқнинг пешона соҳасида жойлашиши 13.5%, чаккада жойлашиши 43.3%, тепада 13.5%, энсада 18.9%, бир неча бўлақда жойлашиши 10.8%ни ташкил этган.

Калит сўзлар: тутқаноқ синдроми, геморрагик инсульт, ишемик инсульт, вертебробазиллар тизим, ишемия, иммунология.

Barnaeva Sitora Bakhramovna,
Khodjjeva Dilbar Tazhievna
Bukhara State Medical Institute

COMPARATIVE COMPARISON OF CLINICAL-NEUROLOGICAL AND NEUROVISUAL EXAMINATION RESULTS OF SEIZURE SYNDROME AFTER HEMORRHAGIC STROKE BETWEEN GROUPS

ANNOTATION

This article presents the results of comparative comparison between groups of clinical-neurological and neurovisual examination results of seizure syndrome after hemorrhagic stroke. In the main group of patients, the location of the hemorrhagic focus was in the forehead area in 13.5%, in the temple 43.3%, in the top 13.5%, in the nape of the neck 18.9%, and in several parts in 10.8%.

Keywords: seizure syndrome, hemorrhagic stroke, ischemic stroke, vertebrobasilar system, ischemia, immunology.

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Барнаева Ситора Бахрамовна
Бухарский государственный медицинский институт

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИКО-НЕЙРОЛОГИЧЕСКОГО И НЕЙРОВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СУПОРОЧНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ГЕМОРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА МЕЖДУ ГРУППАМИ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты сравнительного сравнения между группами клинко-неврологического и нейровизуального обследования при судорожном синдроме после геморрагического инсульта. В основной группе больных расположение геморрагического очага было в области лба - 13,5%, виска - 43,3%, верха - 13,5%, затылка - 18,9%, отдельных участков - 10,8%.

Ключевые слова: судорожный синдром, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, вертебробазиллярная система, ишемия, иммунология.

Мавзусининг долзарблиги: Цереброваскуляр касалликлар пароксизмал холатларнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири бўлиб, 60 ёшдан катталарда тутқаноқ синдроми сабабининг 25%ини ташкил қилади. Ёшлар ва ўрта ёшлиларда тутқаноқ синдроми сабабининг 10% ини инсульт ташкил қилади. Инсультдан кейинги тутқаноқ синдроми G. Barolin ва E. Sherzer томонидан 1962 йилда ишлаб чиқилган таснифга кўра қуйидагилар: 1) инсульт ривожланишига олиб келувчи тутқаноқ; 2) эрта тутқаноқ- инсульт ривожланган биринчи 7 кун давомида; 3) кечки тутқаноқ инсультдан 7 кундан сўнг ривожланувчи. Эпилепсия беморлар жароҳатланиши ошишига, функциялар тикланиши секинлашувига, когнитив ва эмоционал бузилишлар чуқурлашувига, ҳамда ҳаёт сифати пасайишига олиб келади.

Ўзбекистонда инсультдан кейинги тутқаноқ синдромининг айнан шу жиҳатларига етарлича аҳамият берилмаётганлиги, касаллик кечиш хусусияти, ташхислаш ва реабилитация тадбирлари оқсаётганлиги оқибатида беморлар узок йиллар мобайнида тутқаноқ хуружлари билан яшагга маҳкум бўлмоқда ва ҳаёт сифати пасайиши кузатилмоқда.

Инсультдан кейинги тутқаноқ синдромини даволашда касаллик патогенези, клиник- неврологик хусусиятларига эътибор бермаслик, хуруж вақтида ногўғри тактика қўлланилиши самарали даволаш услубларини кўриб чиқишни тақозо қилади. Шу сабабли инсультдан кейинги эпилепсияни ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашиш, тўғри диагностика ва терапевтик ёндашувни такомиллаштириш ҳозирги замон талабидир.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000